

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жажонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуратович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАҲСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.831-005.1 : 616.12 - 06

Расулова Дилбар Камолиддиновна
Рахимбаева Гулнара Саттаровна
Расулова Муниса Бахтияровна
Ташкентская медицинская академия

ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ»

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508596>

АННОТАЦИЯ

Создана инновационная электронная программа на узбекском языке «Инсультга ёрдам», освещающая все аспекты осложнений инсульта и принципы реабилитации инсультных больных. Для выяснения факторов возраста и пола пациентов в восстановлении последствий инсульта и эффективности программы «Инсультга ёрдам», пациентов разделили на 3 группы: 1 группа- интервенционную, 2 группа- контрольную и 3 группу сравнения по 22 человек. Результаты исследования для всех временных промежутков (1, 3 и 6 месяцев) подтвердили значительное влияние программы обучения родственников на восстановление пациентов по шкале FMA. Наибольшая эффективность программы наблюдалась у пациентов молодых возрастных групп (40–49 лет), с тенденцией к более выраженным результатам у мужчин.

Ключевые слова: Инсульт, реабилитация, возраст, пол, программа «Инсультга ёрдам».

Расулова Дилбар Камолиддиновна
Рахимбаева Гулнара Саттаровна
Расулова Муниса Бахтияр кизи
Тошкент тиббиёт академияси

ИНСУЛЬТ ТИКЛАНИШИДА БЕМОР ЁШИ ВА ЖИНСИ ОМИЛЛАРИ ҲАМДА «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ» ДАСТУРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Инсульт асоратларининг барча жиҳатлари ва беморларни реабилитация қилиш тамойиллари ёритилган ўзбек тилида "Инсультга ёрдам" инновацион электрон дастури яратилди. Инсульт асоратларининг тикланишида беморларнинг ёши ва жинс омилларини ҳамда дастурнинг самарадорлигини аниқлаш учун беморлар 3 гуруҳга: 1 гуруҳ - интервенцион, 2 гуруҳ - назорат ва 3 таққослаш 22тадан беморларга бўлинди. Тадқиқот натижалари барча кузатилган даврларда (1, 3 ва 6 ой) электрон дастурини FMA шкаласи бўйича баҳолаганда беморларни тиклашга сезиларли таъсири тасдиқланди. Дастурнинг энг катта самарадорлиги ёшроқ гуруҳларда (40-49 ёш), айниқса, эркакларда аниқроқ натижаларда кузатилди.

Калит сўзлар: Инсульт, реабилитация, ёш, жинс, программа «Инсультга ёрдам».

Rasulova Dilbar Kamoliddinova
Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna
Rasulova Munisa Bakhtiyar kizi
Tashkent Medical Academy

FACTORS OF AGE AND GENDER OF PATIENTS IN THE RECOVERY OF THE CONSEQUENCES OF STROKE AND THE EFFECTIVENESS OF THE “STROKE HELP” PROGRAM

ANNOTATION

An innovative electronic program in the Uzbek language “Stroke Yordam” has been created, covering all aspects of stroke complications and the principles of rehabilitation of stroke patients. To determine the factors of age and gender of patients in the recovery of the consequences of stroke and the effectiveness of the “Stroke Erdam” program, patients were divided into 3 groups: 1st intervention group, 2nd control group and 3rd comparison group of 22 people each. Study results for all time periods (1, 3 and 6 months), confirmed the significant impact of the relative education program on the recovery of patients on the FMA scale. The greatest effectiveness of the program was observed in patients of young age groups (40–49 years), with a tendency to more pronounced results in men.

Keywords: Stroke, rehabilitation, age, gender, Stroke program.

В результате острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) –инсульта увеличивается число инвалидов во всем мире [3,4]. Инсульты и другие заболевания нервной системы чаще поражают людей работоспособного возраста и работающих пенсионеров. В течении года летальность среди пациентов перенесших ОНМК отмечается у 15%, тогда как в острой фазе инсульта у 35% [12]. Согласно ежегодному отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), “...наиболее распространенными угрозами цереброваскулярных заболеваний и смертности являются ОНМК, в 85% ишемические и в 15% геморрагические, повторные инсульты встречаются в 10-12%” [11]. Число людей с ограниченными возможностями увеличилось более чем на 2 миллиона в результате инсульта, из которых 20% нуждаются в регулярном уходе, а 30-40% нуждаются в помощи от своих родственников или лиц, осуществляющих уход [2]. Основная цель реабилитации –восстановления – после инсульта это восстановить утраченные или поврежденные функции пациента, помочь ему в социальной и психологической реадaptации, а также предотвратить повторный инсульт [5,6,7]. Целью медицинской реабилитации на острой, ранней и поздней стадиях выздоровления является минимизация двигательных и речевых нарушений, восстановление когнитивных и коммуникативных функций, предотвращение инвалидности и адаптация пациента к повседневной жизни [Гафуров Б.Г. 2009, Ковальчук В.В. , Лалаян Т.В., Смолко Д.Г., 2013; Мирджурев Е.М., Сагатов А.Р., 2018]. Следует помнить, что полностью восстановить пациента после инсульта не всегда возможно [13]. Это связано с тем, что здоровые нейроны не всегда могут заменить нейроны, погибшие из-за мозговой катастрофы. Поэтому методы реабилитации должны проводиться каждый день, всегда до конца жизни человека и в выздоровлении очень важна роль пациента [14]. Эти меры помогают сохранить здоровье пациента и предотвратить другие осложнения [15].

Исходя из вышеизложенного, для улучшения качества жизни пациентов после перенесенных ОНМК, а также на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2018 года № ПП-3925 «О мерах по совершенствованию оказания неврологической помощи населению» и других нормативно-правовых документов, относящихся к аналогичной сфере, мы создали инновационную электронную программу на узбекском языке «Инсульта ёрдам», освещающего все аспекты осложнений инсульта, принципы реабилитации, помогающего в реабилитации больных, перенесших инсульт, и распространили его среди родственников пациентов [8,9,10].

Цель- изучить факторы возраста и пола пациентов в восстановлении последствий инсульта и эффективность программы «Инсульта ёрдам».

Материал и методы исследования. В течение 2021-2023 годов нами были обследованы 214 пациентов с острым инсультом и с двигательными нарушениями, находившиеся на стационарном лечении в интенсивной неврологии на кафедре неврологии и Ташкентской медицинской академии. Всем пациентам проводились клиничко-неврологические, лабораторные исследования, ЭКГ, нейровизуализационные методы (КТ головного мозга или МРТ). Оценку выраженности неврологической симптоматики у больных в остром периоде инсульта проводили по шкале NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale), а в восстановительном периоде степень двигательных нарушений по шкале mFMA(моторная функция), уровень сенсорных нарушений по шкале s FMA(чувствительная функция). При оценке шкал FMA (Дункан, Гольдштейн, Хорнер, Ландсман, Самса ва Матчар 1994), учитывали что,

0-35балла очень грубый парез или плегия, с мышечной силой-0балла;

36-55 балла - грубый глубокий парез, с мышечной силой-2балла;

56-79 балл – средний парез - с мышечной силой-3 балла и > 79 –баллов легкий парез с мышечной силой-4-5 баллов.

Для выяснения факторов возраста и пола пациентов в восстановлении последствий инсульта и эффективности программы «Инсульта ёрдам» из 214 пациентов отобрали 66 пациентов. Пациентов с легким парезом 4-5баллов и 0 баллов в конечностях в остром периоде инсульта исключили.

66 пациентов разделили на 3 группы: 1группа-интервенционная- 22 пациента, родственники которых с первых дней инсульта были обучены по уходу за инсультным пациентом используя электронную программу «Инсульта ёрдам», 2группа-контрольная также 22 пациента, родственники которых по разным причинам не смогли обучиться и 3 группу сравнения состоящую из 22 пациентов с легким парезом в остром периоде инсульта, поскольку у них был легкий парез - 4-5 баллов, их средние баллы по субшкалам mFMA и чувствительности -sFMA были почти нормальными из-за спонтанного восстановления паретичной конечности. Баллы пациентов 1-й группы по моторным субшкалам mFMA и сенсорным sFMA в сумме составили в среднем 116,53 балла по сравнению со 126 баллами у практически без инсультных здоровых людей.

С точки зрения реабилитационного потенциала мы разделили пациентов по возрастам на 40-49 лет, 50-59 лет и 60-69 лет.

Проведенный трехфакторный дисперсионный анализ (ANOVA) позволил оценить влияние программы обучения «Инсульта ёрдам», а также факторов возраста и пола на восстановление пациентов по шкале FMA на различных этапах реабилитации (1, 3 и 6 месяцев).

Динамика показателей шкалы FMA у пациентов интервенционной и контрольных групп. таблица №1

Интервенционная группа						Контрольная группа					
40-49лет		50-59 лет		60-69 лет		40-49 лет		50-59 лет		60-69 лет	
Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М
n=3	n=2	n=1	n=7	n=2	n=7	n=2	n=2	n=2	n=7	n=2	n=7
53,7	56,0	56,0	59,7	56,0	47,9	50,0	50,0	55,5	56,7	50,0	52,1
Средний балл за 1ый мес 54,9±1,6						Средний балл за 1ый мес 52,4±1,2					
69,3	87,0	83,0	72,9	80,0	66,7	59,0	58,0	66,5	69,1	60,5	62,7
Средний балл за 3 мес 76,5±3,3^^^						Средний балл за 3 мес 62,6±1,8***^^^					
89,0	102,0	103,0	91,6	94,5	82,9	65,5	66,5	70,5	72,3	62,0	64,6
Средний балл за 6 мес 93,8±3,2^^^&						Средний балл за 3 мес 66,9±1,6***^^^					

Примечание: возрастные показатели *-40-49 достоверны (*-P<0,05). Разница между mFMA1 и sFMA1 достоверна (^-P<0,05; ^^-P<0,01; ^^^-P<0,001).

Результаты для 1-го месяца

1.Основной эффект группы: уже через первый месяц реабилитации пациенты в интервенционной группе, где родственники прошли обучение, показали значимо более высокие результаты по шкале FMA (p=0.002) по сравнению с контрольной группой. Средние баллы составили: интервенционная группа: 54.9±1.654.9, контрольная группа: 52.4±1.252.4 ;

2.Основной эффект возраста: возраст оказал значительное влияние на результаты (p=0.03p): пациенты более молодой возрастной группы (40–49 лет) показали лучшие результаты;

3.Основной эффект пола: пол значимого влияния в первый месяц не оказал (p=0.09).

4.Взаимодействие факторов: наиболее выраженный эффект программы обучения был отмечен в более молодых возрастных категориях (40–49 лет), что свидетельствует о высокой эффективности реабилитации при поддержке родственников.

Результаты для 3-го месяца

1.Основной эффект группы:к третьему месяцу различия между интервенционной и контрольной группами стали ещё более выраженными (p<0.001): интервенционная группа: 76.5±3.376.5 , контрольная группа: 62.6±1.862.6

2.Основной эффект возраста: возраст продолжал оказывать значительное влияние (p=0.02), с более высокими результатами у пациентов более молодых возрастных групп.

3.Основной эффект пола: пол пациентов стал статистически значимым (p=0.04): мужчины показали лучшие результаты в

интервенционной группе, особенно в молодой возрастной категории.

4.Взаимодействие факторов: взаимодействие «Группа × Возраст» (p=0.03) подтвердило, что молодые пациенты наиболее выигрывают от вмешательства; взаимодействие «Группа × Пол» (p=0.04) показал, что мужчины более подвержены положительному влиянию обучения родственников.

Результаты для 6-го месяца

1.Основной эффект группы: к шестому месяцу различия между интервенционной и контрольной группами достигли максимума (p<0.001): интервенционная группа: 93.8±3.293.8 , контрольная группа: 66.9±1.666.9.

2.Основной эффект возраста: возраст пациентов продолжал оказывать значительное влияние (p=0.02). Пациенты молодой младшей группы (40–49 лет) стабильно показывали лучшие результаты.

3.Основной эффект пола: пол не оказал статистически значимого влияния (p=0.08), но тенденция к лучшим результатам у мужчин в интервенционной группе сохранялась.

4.Взаимодействие факторов: наиболее выраженный эффект программы обучения наблюдался у мужчин более молодых возрастных групп (p=0.03).

Для оценки влияния применения прототипа " Инсультга ёрдам " на восстановление двигательных функций (шкала FMA) у пациентов из разных групп (группа сравнения, интервенционная, контрольная), проведен дисперсионный анализ (ANOVA) по данным на 1, 3 и 6 месяцах.

Таблица.№2

Сравнительные показатели динамики показателей шкалы FMA интервенционной, контрольной и группой сравнения

	Группа сравнения n=22	Интерв. гр n=22	Контроль.гр n=22	Рс-н	Ри-к	Ри-к
1 мес	114,25±4,3	54,53±2,1	54,47±2,2	<0,001	<0,001	>0,05
3 мес	118,18±4,8	76,48±2,8	62,64±2,4	<0,001	<0,001	<0,01
6 мес	120,21±5,1	93,8±3,2	66,89±2,6	<0,001	<0,001	<0,01
Р1-3-6	>0,05	<0,001	<0,05			

Р-дифференциация; Разница между интерв. и контрольной группой; Различие Ри-к между интерв и контр группой.

1 месяца:

•Средние значения FMA: группа сравнения: 114,25±4,3 114,25 \pm, интервенционная группа: 54,53±2,1 54,53 \pm, контрольная группа : 52,4±1,2 \pm

•Результат анализа: ANOVA выявила статистически значимые различия между группами (F=482, p<0,001). Показатели группы сравнения существенно выше, чем у групп интервенционной и контрольной, что указывает на более высокий исходный функциональный статус. Между группами различия отсутствуют (p>0,05).

3 месяца:

•Средние значения FMA: группа сравнения: 118,18±4,8 118,18 \pm, интервенционная группа: 76,48±2,8 76,48 \pm, контрольная группа : 62,64±2,4 62,64 \pm

•Результат анализа: Статистически значимые различия сохраняются (F=315,12, p<0,001). Показатели FMA в интервенционной группе заметно выше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о более выраженной эффективности реабилитации с использованием программы обучения.

6 месяцев:

•Средние значения FMA: группа сравнения: 120,21±5,1 120,21 \pm, интервенционная группа : 93,8±3,2 \pm, контрольная группа: 66,89±2,6 66,89 \pm

•Результат анализа: Различия между группами остаются статистически значимыми (F=432,45, p<0,001). Интервенционная группа продолжает демонстрировать лучшее восстановление по сравнению с контрольной группой, что подтверждает эффективность вмешательства.

Резюмируя данные исследования мы установили что:

1) пациенты группы сравнения показывают стабильно высокие результаты FMA, что может быть связано с их более высокой исходной функциональностью;

2) пациенты интервенционной группы (обученные с программой): демонстрируют значительное улучшение показателей FMA к 3 и 6 месяцам. Это подчеркивает эффективность применения прототипа "Инсультга ёрдам" для восстановления двигательных функций.

3) пациенты контрольной группы (не обученные):улучшения также наблюдаются, но их темпы и величина значительно ниже, чем в группе 1а, что указывает на меньшую эффективность стандартной реабилитации.

Общий эффект от использования прототипа "Помощь при инсульте" приводит к статистически значимому улучшению двигательных функций (по шкале FMA) на протяжении всех этапов реабилитации.

Выводы. Результаты ANOVA для всех временных промежутков (1, 3 и 6 месяцев) подтвердили значительное влияние программы обучения родственников на восстановление пациентов по шкале FMA. Наибольшая эффективность программы

наблюдалась у пациентов молодых возрастных групп (40–49 лет), с тенденцией к более выраженным результатам у мужчин. Различия между группами становились всё более значимыми по мере прохождения реабилитации, что подчёркивает долгосрочную

пользу вмешательства. Эти данные подтверждают высокую эффективность программы «Инсультга ёрдам» и необходимость её дальнейшего внедрения в клиническую практику.

Литература

1. Екушева, Е.В. Постинсультная реабилитация: прогностические критерии восстановления двигательных функций. Учебно-методическое пособие / Е.В. Екушева, Е.С. Кипарисова. – М., 2017. – 88с.
2. Епифанов В.А., Епифанов А.В., Глазкова И.И. и др. Медико-социальная реабилитация больных после инсульта. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 352 с. DOI: 10.33029/9704–6033–7–2021-MRI-1–352.
3. Зайнутдинов Х. С. Ўзбекистонда инсульт касаллиги билан касалланиш кўрсаткичларининг тахлили / Х. С. Зайнутдинов, А. Т. Усмонова, Г. А. Султонова // Фармацевтический журнал. - 2021. - N 4. - С. 18-24. - Библиогр.: 4 назв..
4. Инсульт. Руководство для врачей. Под ред. Стаховской Л.В., Котова С.В. М.: Медицинское информационное агентство; 2014
5. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В. Реабилитация неврологических больных. 4-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2021. 560 с.
6. Кадыков, А.С. Реабилитация неврологических больных / А.С. Кадыков, Л.А. Черникова, Н.В. Шахпаронова. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 560 с.
7. Ковальчук, В.В. Реабилитация пациентов после инсульта / В.В. Ковальчук, А.О. Гусев // Журнал неврологии и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116, № 12-2. – С. 59-64.
8. Расулова Д.К. Коморбид касалликлар инсульт якунини башоратлашда предиктор сифатида // Неврология ва нейрохирургия тадқиқотлар журнали. – Тошкент, 2024. – №5. – 65-69 б. (Impact factor-5,7).
9. Rasulova D.K., Rakhimbaeva G.S., Rasulova M.B. Rehabilitation of the Patient's Paralyzed Limbs and Effectiveness of Mobile Application “Stroke Help” // American Journal of Medicine and Medical Sciences – USA, 2024. – Vol.14. №9 (14.00.00; №2)
10. Rasulova, M., Rasulova, D., Muratov, F., & Nasrullaev, B. (2021). “LOGOS” in the rehabilitation of post-stroke aphasia. *Journal of the Neurological Sciences*, 429.
11. Michelle L. A. Nelsona,b,c, Kaileah A. McKellara,b, Juliana Yia,b, Linda Kellowayd, Sarah Muncee, Cheryl Cotte,f, Ruth Hallg, Martin Fortinh, Robert Teaselli and Renee Lyons. Stroke rehabilitation evidence and comorbidity: a systematic scoping review of randomized controlled trials. *topicsinstrokerehabilitation*, 2017
12. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke / A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association/. (Stroke. 2018;49:e46–e99. DOI: 10.1161/STR.000000000000158.)
13. International Classification of Functioning, Disability, and Health-based rehabilitation program promotes activity and participation of post-stroke patients. Mabel Ngai-Kiu Wong 1 2, Mike Kwun-Ting Cheung 3, Yuk-Mun Ng 4, Huan-Ling Yuan 1, Bess Yin-Hung Lam 5, Siu Ngor Fu 1, Chetwyn Che Hin Chan 2. *Front Neurol*. 2023 Nov 3;14:1235500. eCollection 2023. PMID: 38020626 PMCID: PMC10657202 DOI: 10.3389/fneur.2023.1235500
14. Stroke rehabilitation: from diagnosis to therapy Xiaohong Li 1, Yanjin He 1, Dawu Wang 1, Mohammad J Rezaei 2 PMID: 39193145 PMCID: PMC11347453 DOI: 10.3389/Front Neurol 2024.1402729
15. Understanding the Connection Between Common Stroke Comorbidities, Their Associated Inflammation, and the Course of the Cerebral Ischemia/Reperfusion Cascade. *Frontiers in Immunology*. REVIEW article *Front. Immunol.*, 15 November 2021 Sec. Inflammation. Volume 12 - 2021 | <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.782569>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000